

**КОРХОНАЛАРДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯЛАР АСОСИДА БОШҚАРУВ
САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ**

Ш.Ш. Юсупов

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси ҳузурида
Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби тингловчиси

Замонавий иқтисодиёт шароитида корхоналарнинг рақобатбардошлигини таъминлаш, уларнинг бозордаги мавқеини мустаҳкамлаш ҳамда самарали бошқарув тизимини шакллантириш долзарб масалалардан биридир. Жаҳон миқёсида рақамли технологиялар ва ахборот-коммуникация воситаларининг ривожланиши корхоналар бошқарувида туб ўзгаришларни юзага келтирди. Ҳозирги кунда ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ) корхоналарнинг стратегик режалаштириш, қарорлар қабул қилиш ҳамда самарадорликни оширишда муҳим восита сифатида намоён бўлмоқда.

Корхоналарда АКТдан фойдаланиш нафақат ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштиришни, балки маълумотларни йиғиш, таҳлил қилиш ва тезкор қарорлар қабул қилиш имкониятларини яратиш, уларнинг рақамли трансформациясини амалга оширишга ёрдам беради. Шунингдек, АКТ корхоналарда иш жараёнларининг шаффофлигини таъминлаб, ресурслардан оқилона фойдаланиш ҳамда ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш имконини беради.

Олиб борган тадқиқотларимиздан аниқландики, рақамли иқтисодиёт иқтисодий ривожланиш, экологик ва ижтимоий барқарорликка ҳисса қўшиши мумкин. Рақамли иқтисодиёт ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар учун муҳим аҳамиятга эга, аммо у бир қатор муаммоларни келтириб чиқаради. Рақамли технологиялар бир қатор соҳаларда ривожланишни рағбатлантириши мумкин:

- даромадни ошириш таннархни пасайтириш;
- бозорларни кенгайтириш ва янгиларини яратиш.

Бироқ, технологик ўзгариш суръати тезлашмоқда ва технологик ўзгариш кўпинча мавжуд қонунчиликни ортда қолдиради. Бундай шароитда асосий вазифа ижтимоий-иқтисодий тизимларни рақамлаштириш моделларини ишлаб чиқишдан иборат. Рақамли инқилобдан фаол фойдаланмаслик бир қатор ижтимоий-иқтисодий жиҳатлар, жумладан, мамлакатларнинг иқтисодий ўсиш истиқболлари, минтақавий рақобатбардошлик, юқори қийматга эга глобал ишлаб чиқариш занжирларига қўшилиш ва юқори малакалимехнатни жалб қилиш каби зарарли оқибатларга олиб келади. Ривожланаётган мамлакатлар учун катта қийинчилик рақамли иқтисодиётнинг қолган қисми, қурилган рақамли инфратузилманинг асосий даражасини яратмоқда.

Бугунги кунда глобал иқтисодий ўзгаришларнинг асосий ҳаракатлантирувчиси рақамли иқтисодиётни ривожлантиришдир.

Мақоланинг мақсади кашф етилган ахборот технологияларининг рақамли иқтисодиётдаги бошқарув жараёни ва корхоналар фаолиятининг ўзгаришига таъсирини ўрганишдир. Замонавий муаммоларга жавобан бошқарув функциялари ўзгаришига алоҳида еътибор қаратилмоқда.

Маълумки АКТнинг асосий мақсади корxonанинг ўз бизнес мақсадларига, шунингдек, замонавий корпоратив ахборот тизимларидан самарали фойдаланган ҳолда ривожлантиришдан иборат бўлиб у корхона бизнес самарадорлигини оширишга имкон берувчи этакчи технологияларни кузатиш, корxonанинг ташкилий ва АКТни ривожлантириш бўйича қўшма режаларини ишлаб чиқишни таъминлаш, корхона бўлинмалари ўртасидаги ахборот алмашинувларини тартибга солиш каби муҳим вазифаларни ўз ичига олади.

Таъкидлаш жоизки, ўтган асрнинг 80-йиллари охирида корпоратив ахборот тизимларининг (ERP) пайдо бўлиши АКТни ривожланишига ва бизнеснинг табиатдаги ўзгаришига олиб келди. Шу боис тадқиқотимиз давомида АКТни ривожлантиришнинг асосий тенденциялари таҳлилини 1.1- жадвалда келтирдик.

1-жадвал

АКТларини ривожлантиришнинг асосий тенденциялари

АКТларидаги ўзгаришлар	Асосий натижалар
Реляцион маълумот базалари технологиялари юзага келиши	Шундай иш тезлигида иерархик маълумот базаларининг кучли мослашувчанлиги
Маълумотни сақлаш харажатлари камайиши	Жаҳонда ҳар 6 ойда 2 марта ортиқ ахборот ҳажмини сақлаш учун янги технологик воситалар юзага келади
Тармоқли инфратузилма кенгайиши	Интернет тармоғи очилиши бошқа электрон тармоқ истеъмолчилари учун харажатларни сезиларлича камайтирди, бу компанияларга локал эмас, умумий тармоқлан фойдаланиш имконини берди. Бу ҳолат ахборот узатишда фойдаланиш харажатларини камайтирди
Мижоз-сервер архитектураси юзага келиши	90-йилларда мижоз-сервер архитектураси устунликка эга бўлди, бу ахборотни сақлаш, ишлов бериш ва тақсимлаш харажатларини сезиларлича қисқартириш имконини берди
Ходимлар иш жойларини автоматлаштириш	Компьютерлар билан жиҳозланган аксарият иш ўринлари ходимларга он-лайн тартибида касбий фаолиятни амалга ошириш имконини беради, бу корхонада ахборотдан фойдаланиш тезлигини оширади
Дастурий таъминотнинг ривожланиши	Ахборот тизимларини ишлаб чиқиш харажатларини камайтириш имконини берувчи интеграцияли доира учун тайёр қарорларнинг (иловаларнинг) юзага келиши

Шунингдек, бизнес юритиш ташқи муҳитидаги ўзгаришларни 1- жадвалда акс эттирдик. Шундай қилиб, тадқиқотимиз натижасида АКТлари ва бизнес ривожланишида синергетик самара ERP тизимлари пайдо бўлишига таъсир кўрсатганлигини кузатиш мумкин.

Корхонада корпоратив ахборот тизимларини жорий этишда АКТнинг роли ортиб бораётганлиги боис корхона менежерларининг роли ҳам автоматик тарзда ўзгарилади, натижада

ахборот бошқаруви бошқа корпоратив ресурсларни бошқаришга тенглаштирилади.

Корхонанинг фаолияти АКТдан бевосита фойдаланишни биладиган ходимларга боғлиқ бўлиб, АКТ мутахассислари ахборот тизимларини лойиҳалаш, яратиш ва улардан фойдаланиш учун масъулдирлар. Шубҳасиз, бу икки гуруҳ ўртасида боғланиш пайдо бўлади.

Тадқиқот натижасида "Uzbektelecom" АКнинг бошқарув самарадорлигини ахборот-коммуникация технологиялари асосида ошириш мақсадида қуйидаги таклифлар ишлаб чиқилди:

1. Ахборот тизимларини модернизация қилиш.

Телекоммуникация жараёнларини рақамлаштириш:

- замонавий ахборот тизимларини жорий этиш ва мавжуд тизимларни такомиллаштириш;
- абонентлар билан мулоқот жараёнларини автоматлаштирувчи CRM (Customer Relationship Management) платформасини кенг жорий қилиш.

2. Бизнес жараёнларни автоматлаштириш.

Ички жараёнларни автоматлаштирувчи ERP (Enterprise Resource Planning) тизими:

Ходимлар фаолиятини мониторинг қилиш, молиявий ҳисоботлар тайёрлаш ва ресурсларни бошқариш жараёнларини оптималлаштириш.

Электрон ҳужжат айланмаси ва тасдиқлаш жараёнларини жорий этиш.

Таҳлил қилиш ва қарор қабул қилиш тизимлари:

Big Data технологияларидан фойдаланиб, истеъмолчиларнинг талабларини чуқурроқ ўрганиш.

Йўналишлар бўйича хизматлар кўрсатиш самарадорлигини таҳлил қилиш ва қарорлар қабул қилиш жараёнларини автоматлаштириш.

3. Ахборот хавфсизлигини таъминлаш.

Киберхавфсизликни кучайтириш:

Корпоратив маълумотларнинг махфийлигини таъминлаш учун замонавий хавфсизлик тизимларини жорий этиш.

шифрлаш ва эҳтиёт нусхалар яратиш тизимини такомиллаштириш.

4. Хизмат кўрсатиш сифатини ошириш.

Абонентлар билан фаол мулоқот:

Чат-ботлар ва мобил иловалар орқали тезкор алоқа ўрнатиш.

Абонентлардан фикр ва таклифларни йиғувчи платформа яратиш ва уларни таҳлил қилиш.

5. Ходимларнинг малакасини ошириш.

АКТ бўйича доимий ўқув курслари:

Ходимларни замонавий АКТ воситаларидан фойдаланишга ўргатувчи курслар ташкил этиш.

Ички инновациялар марказини яратиш:

Корхонада инновацион ғояларни илгари суриш ва тадбиқ этиш бўйича махсус гуруҳ тузиш.

6. Рақамли трансформация стратегиясини ишлаб чиқиш.

Узоқ муддатли рақамли ривожланиш стратегияси:

"Uzbektelecom" АКнинг рақамли трансформациясига қаратилган аниқ мақсадлар ва вазифаларни белгилаш.

АКТни жорий қилишдан кутилган иқтисодий ва ижтимоий натижаларни баҳолаш.

7. Маркетинг ва тарғибот фаолиятини рақамлаштириш

Контент маркетинг:

Интернет ва ижтимоий тармоқлар орқали хизматларни фаол тарғиб қилиш.

Абонентлар сегментацияси:

Рақамли платформа орқали мақсадли аудиторияга мослаштирилган хизматларни тақдим этиш.

8. Ҳамкорликни кенгайтириш

Инновацион компаниялар билан ҳамкорлик:

Замонавий АКТ ечимлари бўйича маҳаллий ва халқаро IT компаниялар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш.

Стартапларни қўллаб-қувватлаш:

Ахборот технологиялари йўналишидаги янги ғояларни молиялаштириш ва тадбиқ этиш.

Таклифларнинг кутилган натижалари:

"Uzbektelecom" АК хизмат кўрсатиш самарадорлигининг ошиши.

Мижозлар базасининг кенгайиши ва қониқарлилик даражасининг ортиши, ресурслардан самарали фойдаланиш ҳамда корхонанинг молиявий кўрсаткичларининг яхшиланиши ҳамда корхонада инновацион муҳит шаклланиши ва рақобатбардошликнинг кучайиши кутилади.

Фойдалангилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон-2030” Стратегияси тўғрисидаги ПФ-158-сон Фармони.

2. Арипов А.Н. Ахборот коммуникациялар соҳасида бошқарув тизимини такомиллаштириш муаммолари. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати.

3. <http://www.lex.uz> - Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари миллий базаси.

4. <https://uztelecom.uz/ru/> - “Узбектелеком” АК расмий веб сайти.